

NUOVE TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE

SINTESI DELLA POLITICA

Contesto della politica

I documenti della politica europea [Conclusioni del Consiglio sulla società dell'informazione accessibile](#) e [Un'agenda digitale europea](#) sottolineano l'importante ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in tutti i settori della vita, tra cui l'istruzione, l'occupazione e l'ambiente culturale e sociale. L'alfabetizzazione digitale deve essere considerata una competenza fondamentale per l'inclusione sociale a livello personale, nonché un elemento chiave per agevolare i progressi 'verso una società dei saperi aperta, verde e competitiva' su scala europea ([Consiglio dell'Unione Europea](#), 2009, pag. 5).

Tuttavia nella Comunicazione della Commissione del 2013 su *Aprire l'istruzione* si afferma che: *L'istruzione nell'UE non riesce a tenere il passo con la società e l'economia digitali... Le tecnologie digitali sono pienamente integrate nel modo in cui le persone interagiscono, lavorano e commerciano; tuttavia, non vengono pienamente sfruttate nei sistemi di istruzione e formazione europei* ([Commissione Europea](#), 2013, pag. 2).

La Comunicazione suggerisce inoltre che: *Oltre ad ampliare l'accesso all'istruzione, un utilizzo più ampio delle nuove tecnologie e delle risorse didattiche aperte può contribuire ad alleviare i costi degli istituti di istruzione e degli studenti, specialmente per quanto riguarda i gruppi svantaggiati. Questo impatto in termini di equità richiede tuttavia ingenti investimenti nelle infrastrutture didattiche e nelle risorse umane* ([Commissione Europea](#), 2013, pag. 3).

L'obiettivo di ampliare l'accesso all'educazione mediante le nuove tecnologie è in linea con la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, che riconosce: *...l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali* ([Nazioni Unite](#), 2006, Preambolo, v).

Risultati del progetto

I risultati del progetto Nuove tecnologie per l'inclusione (ICT4I) suggeriscono l'esistenza di sfide per tutti i decisori delle politiche e per gli operatori affinché

adeguino il proprio modo di pensare e di lavorare e si adoperino per rimuovere gli ostacoli e consentire a tutti gli studenti di beneficiare delle opportunità educative che le nuove tecnologie accessibili, ampiamente disponibili ed a prezzi convenienti, sono in grado di offrire.

Il progetto ICT4I ha individuato cinque **questioni politiche cruciali** che è necessario affrontare:

- **Colmare il digital divide** al fine di garantire che tutti gli studenti beneficino delle nuove tecnologie come strumento per l'apprendimento.
- Garantire che **ICT4I diventi una questione trasversale**, costantemente presente e tenuta in considerazione in tutti i settori pertinenti delle politiche.
- Garantire la disponibilità e l'adozione di **percorsi completi e integrati di formazione degli insegnanti in ICT4I**, come 'presupposto' essenziale per qualsiasi iniziativa ICT4I.
- Sostenere l'**attuazione dei risultati della ricerca correlata a ICT4I** nella prassi didattica.
- Mettere a disposizione **dati significativi** – sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo – per il monitoraggio e l'informazione delle politiche e delle prassi in ICT4I.

I risultati complessivi del progetto ICT4I suggeriscono l'esistenza di **punti di forza potenziali** che dovrebbero essere ulteriormente sfruttati nel tentativo di affrontare l'esclusione digitale nell'educazione:

1. **Appalti pubblici** di hardware, software e materiali didattici digitali per le nuove tecnologie, che incorporano l'accessibilità come criterio (a livello nazionale, regionale e organizzativo).
2. Un **programma di formazione ampiamente disponibile per tutti gli stakeholder** dell'ecosistema ICT4I, tra cui genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, personale di sostegno per le nuove tecnologie, amministratori web e professionisti informatici e dei media.
3. **Politiche e piani d'azione per ICT4I a livello scolastico** conformi alle politiche a livello nazionale ed efficacemente monitorati in modo da informare la più ampia implementazione di ICT4I.
4. **Il sostegno ai direttori scolastici** nella loro comprensione e visione di ICT4I, affinché mantengano un atteggiamento positivo nei confronti del progetto.

Il progetto ICT4I conclude che l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie a sostegno dell'apprendimento nell'educazione inclusiva esemplifica il buon insegnamento per tutti gli alunni. Tuttavia, ICT4I richiede una nuova pedagogia che si serva delle nuove

tecnologie per mettere tutti gli studenti in grado di prendere le decisioni più efficaci circa il loro apprendimento, nonché di realizzarle. Questa nuova pedagogia consentirebbe: ‘a tutti di imparare, ovunque, in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo, con il sostegno di chiunque’ ([Commissione Europea](#), 2013, pag. 3).

Raccomandazioni

Le tecnologie emergenti presentano sfide importanti, ma al contempo enormi opportunità per i decisori delle politiche di ampliare l’accesso e la partecipazione. Il progetto ICT4I ha individuato quattro raccomandazioni principali.

Le politiche in materia di nuove tecnologie per l’inclusione devono garantire che:

1. Tutti i discenti siano in grado di utilizzare efficacemente le nuove tecnologie nei propri ambienti inclusivi di apprendimento. Ciò significa che:

- le nuove tecnologie vengono utilizzate come strumento a sostegno della partecipazione mediante approcci personalizzati all’apprendimento per studenti con disabilità e bisogni educativi speciali in ambienti inclusivi;
- l’esperienza dei discenti circa la disponibilità di nuove tecnologie generali e specifiche a scuola, a casa e durante le transizioni verso altri settori di istruzione è priva di intoppi, lacune e non presenta diversi livelli di offerta educativa.

2. Tutti gli insegnanti devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie in modo efficace per sostenere l’apprendimento in ambienti inclusivi. Ciò significa che:

- le barriere attitudinali degli insegnanti all’uso della tecnologia e/o all’istruzione inclusiva vengono riconosciute e affrontate attraverso una formazione professionale adeguata;
- gli insegnanti sono efficacemente sostenuti sia nel loro utilizzo delle nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento, sia nell’uso specifico di tecnologie assistive;
- gli insegnanti sono efficacemente sostenuti nel loro utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di apprendimento personalizzato in ambienti inclusivi.

3. Tutte le scuole sono in grado di implementare e mantenere un’infrastruttura ICT4I efficace e sostenibile. Ciò significa che:

- le scuole hanno accesso ad un’infrastruttura TIC (nuove tecnologie) efficace e sostenibile;

- le scuole e tutti i professionisti che lavorano al loro interno sono effettivamente messi in grado di utilizzare le nuove tecnologie per allargare la partecipazione e aumentare le opportunità di apprendimento per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali;
- i dirigenti scolastici sono abilitati a promuovere l'uso delle nuove tecnologie a sostegno dell'apprendimento in contesti educativi inclusivi.

4. *L'infrastruttura ICT4I a livello nazionale e/o regionale è in grado di supportare efficacemente il lavoro di tutte le scuole e di tutti gli insegnanti che lavorano in ambienti inclusivi. Ciò significa che:*

- tutti gli stakeholder vedono ICT4I come uno strumento per ampliare la partecipazione e aumentare le opportunità educative per tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali;
- esiste una politica trasversale per ICT4I concordata a livello nazionale;
- esiste un'infrastruttura efficace per ICT4I in tutti i contesti educativi, domestici e sociali;
- sono in corso dialoghi e consultazioni efficaci che coinvolgono tutti gli stakeholder nell'ecosistema ICT4I;
- esiste sostegno per le iniziative di ricerca e di sviluppo che hanno approcci 'di coinvolgimento dell'utente' e 'incentrati sull'utente' e portano a nuovi strumenti tecnologici accessibili per tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'area web del progetto ICT4I:

<http://www.european-agency.org/agency-projects/ict4i>

IT

<http://www.european-agency.org/disclaimer>